

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6350003>

Jumaboyeva Nilufar Soyibjon qizi

Yarmatov Nurmuhammad Ismoil o'g'li

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti talabalari

Annotatsiya: *Davlat arxivlari tizimi vujudga kelib, markaziy, viloyat, tuman davlat arxivlari tashkil qilindi. 30 – yillarda ko'plab yangi hujjatlar davlat arxivlariga yig'ildi va tartibga solindi. Bu hujjatlardan ilmiy tadqiqot ishlarida keng foydalaniladi.*

Kalit so'zlar: Arxiv, Milliy arxiv fondi, arxiv ishi, arxiv hujjatlarini depozitar saqlash

Hozirgi kunda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzurida Bosh Arxiv boshqarmasi, Qoraqalpog'iston Vazirlar Kengashi huzurida arxiv bo'limi, shuningdek, viloyat hokimligi huzurlarida 11 ta arxiv bo'limi bor.

Respublika ahamiyatiga ega 3 ta markaziy davlat arxivi, Qoraqalpog'iston Respublikasida MDA, 11 ta viloyat arxivi va ularning 40 dan ortiq filiallari mavjud. Shunday qilib, Respublikada arxiv tashkilotlarining tartibli tizimi amal qilmoqda. Bu tizim ilmiy va tarixiy ahamiyatga ega barcha hujjatlarni ehtiyot qilib saqlash va ulardan foydalanishni tashkil qilish imkoniyatiga ega.

Arxiv hujjatlari qimmatini ekspertiza qilish va davlat arxivlariga hujjatlar qabul qilish va hisobga olish ular hayotida muhim o'rin tutadi.

Hujjatlarni ekspertiza qilishdan maqsad ularni saqlash muddatini aniqlash va davlat arxivida saqlash uchun tanlab olishdir. Davlat arxivlarida saqlash uchun ilmiy, amaliy ahamiyatga ega bo'lgan va kelajakda tarixchilar tomonidan tarixiy asarlar yozish uchun foydalaniladigan hujjatlar tanlab olinadi. Xo'jalik idoralarining amaliy kundalik ishi uchun vaqtincha, masalan, 1-15 yilkerakbo'ladigan hujjatlar muddati tugugundun keyin yo'q qilinadi.

Hujjatlar ekspertizasini o'tkazish, ya'ni ilm – fan uchun kerakli yoki keraksiz xujjatlarga ajratishda birinchidan ular mazmunining ahamiyati hisobga olinadi.

Arxiv jamg'armasini tashkil qilgan idoraning ahamiyati ham ekspertiza o'tkazishda muhimdir. Masalan, Madaniyat ishlari vazirligi yoki pochta bo'limi va ularning faoliyati natijasida vujudga keladigan hujjatlar ahamiyati, o'z-o'zidan ma'lumki bir xil emas.

Arxiv jamg'armasi hujjatlarining qanday darajada saqlanganligi, jamg'armada hamma kerakli hujjatlar to'la saqlanmagan bo'lsa, yo'q qilinsh kerak bo'lgan, ikkinchi darajali hujjatlar ham arxivda saqlash uchun qoldiriladi. Masalan, idoraning yillik rejasi, hisoboti yo'q bo'lsa, choraklik yoki oylik reja, hisobotlar ularning o'rniga qoldiriladi.

Hujjatlarning ahvoli ham hisobga olinadi. Yomon saqlash yoki tabiiy ofat natijasida hujjatlarning o'qib bo'lmaydigan darajaga kelib qolganligi, qog'ozning chirib siyohlarning o'chib ketganligi va boshqa hollarda ikkinchi darajali hujjatlarni yo'q qilmay saqlab qolish talab qilinadi.

Hujjatlarning yozilgan materiali, tili va badiiy xususiyatlari, hujjatlarning mazmuni ikkinchi darajali, saqlashga arziyas bo'lsa ham lekin qimmatli rasmlar chizilgan bo'lsa, yoki qog'ozga emas, teriga yozilgan qadimgi hujjat bo'lsa, arxivda saqlash uchun qoldirish kerak bo'ladi.

Hozirgi paytda arxivshunoslikning asosiy maqsad va vazifasi tarixchilarni va tarix bilan qiziquvchilarni arxiv muassalari bilan ishlashga, arxiv hujjatlarini qidirib topish metodikasi bilan tanishtirish hamda ulardan ilmiy-tadqiqot yohud targ'ibot – tashviqot va amaliy ishlarda foydalanishni o'rgatishdan iborat.

Hujjatlarning paydo bo'lish vaqti, joyi va voqeaning ahamiyati ham muhim o'rin tutadi. Masalan Buxoro, Xiva, Qo'qon xonliklari tarixiga oid ho'jalik hujjatlari va ularning vujudga kelish vaqti, o'rta asrlarga oidligi hisobga olinib, arxivda saqlashga qoldiriladi.

Keyingi davrda vujudga kelish vaqti, o'rta asrlarga oidligi hisobga olinib, arxivda saqlashga qoldiriladi. Keyingi davrda vujudga kelgan xuddi shunday xujjatlar ikkinchi darajali sifatida yo'q qilinadi.

Hujjatning qaysi muallifga tegishli ekanligi, buyuk shaxslarga tegishli xususiyatlar, masalan, A. Temur, Ulug'bek, Navoiy yoki sovet davri yozuvchilaridan Fitrat, A.Qodiriy va boshqalarga tegishli har qanday hujjatlarning ikkinchi darajalari ham arxivda saqlash uchun ajratiladi.

Ma'lumotning takrorlanishi. Qaror buyruq, hisobot, ko'rsatma va boshqa hujjatalar bir necha idoralarda takrorlanadi. Bunday holda shu hujjat tayyorlangan idora hujjati qoldirilib, boshqa idoralardagi xuddi shunday hujjat takrorlanayotganligi uchun yo'q qilinishi mumkin.

Mamlakatimizda arxiv ishini rivojlantirish, ularning moddiy-texnika bazasini mustahkamlash, sohaga zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini keng tatbiq etishga katta e'tibor qaratilayapti. Shu kabi sa'y-harakatlar tufayli arxiv hujjatlarini ro'yxatdan o'tkazish, jamlash, hisobga olish, saqlash, ulardan foydalanish borasida yuqori samaralarga erishilmoqda.

Ta'kidlash lozimki, mamlakatimizda arxiv ishini tartibga solish borasida mustahkam huquqiy baza yaratilgan. Xususan, O'zbekiston Respublikasining 2010 yil 15 iyunda imzolangan “Arxiv ishi to'g'risida” gi Qonuni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2012 yil 5 apreldagi “O'zbekiston Respublikasida arxiv ishini takomillashtirish to'g'risida”gi qarori va arxivlashtirish faoliyatini tartibga soluvchi boshqa bir qator hujjatlar asosida idoraviy arxivlar ishi me'yorlashtirib borilmoqda.

Arxiv hujjatlarini jamlash, sifatli hamda talab darajasida saqlash, saqlovdagi hujjatlar hisobini yangi texnologiyalar asosida olib borish, ijtimoiy va huquqiy toifadagi so'rovlar yuzasidan idoralar hamda fuqarolarga sifatli xizmat ko'rsatish izchil ta'minlanmoqda, Mamlakatimizda 103 davlat arxivi, mahalliy hokimliklar huzurida 110 idoralararo arxivlar hamda 9 mingdan ziyod idoraviy arxiv faoliyat yuritmoqda. Ularda saqlanayotgan milliy arxiv fondi hujjatlari 8,6 million saqlov birligiga, idoraviy arxivlarda 1,2 million birlikka yetdi.

Sohada kadrlar tayyorlashga doimiy e'tibor berib kelinadi. Jumladan, arxiv muassasalari, arxiv ishi va ish yuritish yo'nalishida kadrlar tayyorlaydigan 28 ta o'rta maxsus hamda kasb-hunar kollejlari, 4 ta oliy o'quv yurti faoliyat ko'rsatmoqda.

Mamlakatimizda istiqloq yillarida sohada erishilgan yutuqlar, jumladan, arxivlar yangi bino va qo'shimcha inshootlar bilan ta'minlangani, ularda xodimlar hamda foydalanuvchilar uchun qulay sharoitlar yaratilayotgani alohida ahamiyat kasb etadi. O'zbekistonda mustaqillik yillarida arxivlar faoliyati rivojlanishida yangi bosqichlar va yangi ustivor vazifalar belgilanib bormoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi "O'zarxiv" agentligi tomonidan arxivlar faoliyatini doimiy tarzda rivojlantirib borishda turli tadbirlar amalga oshirib kelinmoqda.

Milliy arxiv fondi davlat va nodavlat qismlardan tarkib topgan bo'lib, unga kiritilgan hujjatlar mamlakatimiz madaniy merosining ajralmas bo'lagi sanaladi va ularni saqlash muddati cheklanmagan. Nodavlat korxonalar, muassasalar va tashkilotlar faoliyati to'g'risidagi hujjatlar, shuningdek, jismoniy shaxslarning shaxsiy arxiv hujjatlari fondning nodavlat qismini tashkil etadi.

"O'zarxiv" agentligi tomonidan bildirilgan fikrlarga ko'ra "Arxiv ishi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi qonuni mamlakatimiz arxiv muassasalari faoliyatini sezilarli darajada yaxshilash imkonini berayotganini ta'kidlanmoqda.

Ayni paytda mamlakatimizda faoliyat ko'rsatayotgan yettita arxivda nodavlat tashkilotlari, muassasalari va korxonalarining hujjatlari saqlanmoqda. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Arxiv ishi bo'yicha me'yoriy hujjatlarni tasdiqlash to'g'risida" gi qarori arxivlar faoliyatini takomillashtirishga xizmat qilmoqda. Ushbu qarorga muvofiq, jismoniy va yuridik shaxslar o'z hujjatlarini saqlash uchun kutubxonalar, muzey va davlat arxivlariga topshirishi mumkin. Shuningdek, arxivlar qimmatli ma'lumotlarni o'z ichiga olgan yangi fond va hujjatlar bilan to'ldirilib borishi arxiv hujjatlaridan foydalanuvchilar uchun katta manba bo'lib xizmat qilmoqda.

Arxiv ishlari to'g'risidagi qabul qilingan yangi tahrirdagi qonunning maqsadi arxiv ishi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

Ushbu Qonunda quyidagi asosiy tushunchalar qo'llaniladi:

alohida qimmatli hujjat — o'chmas tarixiy-madaniy va ilmiy qimmatga, jamiyat hamda davlat uchun alohida ahamiyatga ega bo'lgan, hisobga olish, saqlash va foydalanishning alohida tartibi belgilangan arxiv hujjati;

arxiv — arxiv hujjatlarini jamlash, hisobga olish, saqlash va ulardan foydalanishni amalga oshiruvchi muassasa;

arxiv ishi — arxiv hujjatlarini jamlash, hisobga olish, saqlash va ulardan foydalanishni tashkil etish bo'yicha faoliyat;

arxiv fondi — yuridik yoki jismoniy shaxslar faoliyati natijasida yaratilgan, tarixiy yoki mantiqiy jihatdan o'zaro aloqador arxiv hujjatlari majmui;

arxiv hujjatlari — fuqarolar, jamiyat va davlat uchun ahamiyati bois saqlanishi lozim bo'lgan matnli, qo'lyozma va mashinada o'qiladigan hujjatlar, ovozli yozuvlar, videoyozuvlar, kinolentalar, fotosuratlar, fotografiya plyonkalari, chizmalar, sxemalar, xaritalar, shuningdek boshqa moddiy jismlardagi yozuvlar;

arxiv hujjatlarini depozitar saqlash — arxiv hujjatlarini ularning mulkdori (egasi) bilan arxiv, muzey, kutubxona o'rtasidagi kelishuvda (shartnomada) belgilanadigan muddatlar va shartlar asosida mulkdorning (egasining) arxiv hujjatlariga bo'lgan mulk huquqini (egalik huquqini) saqlab qolgan holda saqlash;

idoraviy arxiv — yuridik shaxsning arxiv hujjatlarini jamlash, hisobga olish, saqlash va ulardan foydalanishni amalga oshiruvchi tarkibiy bo'linmasi;

ish yuritish — yuridik shaxsning hujjatlashtirish va rasmiy hujjatlar bilan ishlashni tashkil etish bo'yicha faoliyatini ta'minlab beruvchi jarayon;

Milliy arxiv fondi — O'zbekiston xalqining moddiy va ma'naviy hayotini aks ettirgan, tarixiy, ilmiy, ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy va madaniy ahamiyatga ega bo'lgan arxiv hujjatlarining tarixan tarkib topgan va doimo boyitib boriladigan majmui;

Ushbu qonun hujjatlariga ko'ra O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «O'zarxiv» agentligining arxiv ishi sohasidagi vakolatlari xususida ham me'yoriy qoidalar belgilab berilgan.

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi «O'zarxiv» agentligi arxiv ishi va ish yuritish sohasida yagona davlat siyosatini amalga oshiradi;

arxiv ishini rivojlantirish va arxivlar faoliyatini qo'llab-quvvatlashga doir davlat dasturlarini ishlab chiqadi hamda amalga oshiradi;

arxiv ishi va ish yuritishning holati ustidan davlat nazoratini amalga oshiradi;

Milliy arxiv fondining davlat katalogini yuritadi;

arxiv hujjatlarini belgilangan tartibda Milliy arxiv fondi tarkibiga kiritadi hamda uning tarkibidan chiqaradi;

hujjatlarning qimmatligini aniqlash ekspertizasini o'tkazish tartibni belgilaydi;

arxiv hujjatlarini alohida qimmatli hujjatlar va noyob hujjatlar sirasiga kiritish tartibini, shuningdek sug'urta nusxalarni tayyorlash va saqlash tartibini belgilaydi;

arxiv hujjatlarini kirib ko'rish tartibi va shartlarini belgilaydi;

davlat mulki bo'lgan arxiv hujjatlarini yoki ularning o'rnini bosuvchi ko'chirma nusxalarini, shuningdek Milliy arxiv fondining davlatga tegishli bo'lmagan qismi tarkibiga kiritilgan arxiv hujjatlarini yoki ularning o'rnini bosuvchi ko'chirma nusxalarini O'zbekiston Respublikasidan tashqariga vaqtincha olib chiqishga ruxsat beradi;

Milliy arxiv fondining davlatga tegishli bo'lmagan qismi tarkibiga kiritilgan arxiv hujjatlarini tasarrufdan chiqarish yoki universal huquqiy vorislik tartibida yoxud boshqa usulda bir shaxsdan ikkinchi shaxsga o'tkazish uchun ruxsat beradi;

Milliy arxiv fondi tarkibiga kiritilgan, tegishli hududda joylashgan arxivlar va idoraviy arxivlarda turgan arxiv hujjatlarining holati ustidan davlat nazoratini amalga oshiradi;

tegishli hududdagi davlat arxivlarini moliyalashtirish miqdorini o'z vakolatlari doirasida belgilaydi.

Mahalliy davlat hokimiyati organlari qonun hujjatlariga muvofiq boshqa vakolatlarni ham amalga oshirishi mumkinligi belgilab qo'yilgan

Qonun hujjatlarida shuningdek, arxivlarning moddiy-texnik bazasini rivojlantirish ishlariga ham alohida e'tiborlar qaratilgan. Jumladan unda belgilanganidek arxivlarni

tashkil etish uchun arxiv hujjatlarini saqlash va ulardan foydalanish talablariga javob beradigan moddiy-texnik baza, shu jumladan bino (xonalar), zarur jihozlar, muhofaza vositalari hamda yong'inga qarshi vositalar bo'lishi belgilab qo'yilgan.

Arxiv hujjatlarini jamlash arxivlar, idoraviy arxivlar va jismoniy shaxslarning shaxsiy arxiv hujjatlarini arxiv hujjatlari bilan to'ldirishni o'z ichiga oladi.

Davlat arxivlari davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, davlat korxonalari, muassasalari va tashkilotlarining faoliyati natijasida yaratilgan arxiv hujjatlari, shuningdek ular tomonidan olingan yoki ularga nodavlat korxonalar, muassasalar va tashkilotlar hamda jismoniy shaxslar topshirgan arxiv hujjatlari bilan jamlanadi.

Arxiv hujjatlari davlat arxivlariga topshirilishi lozim bo'lgan korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning ro'yxatini tuzish tartibi «O'zarxiv» agentligi tomonidan belgilanadi.

Nodavlat arxivlar va jismoniy shaxslarning shaxsiy arxiv hujjatlari davlat mulki bo'lgan arxiv hujjatlari bilan jamlanishiga yo'l qo'yilmaydi.

Jismoniy shaxslarning shaxsiy arxiv hujjatlari sotilayotganda davlat arxivlari imtiyozli sotib olish huquqiga ega bo'ladi.

Korxonalar, muassasalar va tashkilotlar shaxsiy tarkib bo'yicha hujjatlarni jamlashi shart. Ushbu me'yoriy huquqiy hujjatlarda belgilanganidek arxivlarning faoliyati huquqiy jihatdan juda tartibga olingan.

Arxiv faoliyatidagi muhim ishlardan biri hujjatlarini saqlash bo'lib hisoblanadi. Ushbu jarayonda quyidagi holatlar e'tiborga olinadi.

Korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning arxiv hujjatlarini, shuningdek jismoniy shaxslarning shaxsiy arxiv hujjatlarini saqlash ular tomonidan mustaqil amalga oshiriladi.

Milliy arxiv fondi tarkibiga kiritilgan arxiv hujjatlari doimiy (muddatsiz) saqlanishi lozim va ularni yo'q qilib tashlash taqiqlanadi.

Milliy arxiv fondining davlatga tegishli qismi tarkibiga kiritilgan arxiv hujjatlarini doimiy (muddatsiz) saqlash davlat arxivlari, muzeylari va kutubxonalarida, shuningdek ro'yxati O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan tasdiqlanadigan vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarda amalga oshiriladi.

Milliy arxiv fondining davlatga tegishli qismi tarkibiga kiritilgan arxiv hujjatlarini vazirliklar, davlat qo'mitalari va idoralarda doimiy (muddatsiz) saqlash «O'zarxiv» agentligi bilan kelishilgan idoraviy normativ hujjatlar asosida amalga oshiriladi.

Milliy arxiv fondining davlatga tegishli qismi tarkibiga kiritilgan arxiv hujjatlarini idoraviy arxivlarda vaqtincha saqlash ushbu Qonunning 24-moddasida belgilangan muddatlar mobaynida amalga oshiriladi.

Milliy arxiv fondining davlatga tegishli bo'lmagan qismi tarkibiga kiritilgan arxiv hujjatlari arxivlar va idoraviy arxivlarda, shuningdek jismoniy shaxslarning shaxsiy arxiv hujjatlari tarkibida saqlanishi mumkin.

Korxonalar, muassasalar va tashkilotlarning arxiv hujjatlari, jismoniy shaxslarning shaxsiy arxiv hujjatlari arxivlar, muzeylar va kutubxonalarga depozitar saqlash uchun topshirilishi mumkin.

Arxiv hujjatlarini idoraviy arxivlarda vaqtincha saqlash muddatlari ham muhim jarayonlar hisoblanib bu borada quyidagi omillar belgilab

Milliy arxiv fondining davlatga tegishli qismi tarkibiga kiritilgan arxiv hujjatlarini idoraviy arxivlarda vaqtincha saqlashning quyidagi muddatlari belgilanadi:

davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari, O'zbekiston Respublikasi Hukumati tomonidan tashkil etiladigan xo'jalik boshqaruvi organlari, shuningdek respublika bo'ysunuvidagi davlat korxonalari, muassasalari va tashkilotlarining arxiv hujjatlari — o'n besh yil mobaynida;

mahalliy davlat hokimiyati organlari va davlat boshqaruvi organlarining tegishli hududiy bo'linmalari, viloyat bo'ysunuvidagi davlat korxonalari, muassasalari va tashkilotlarining arxiv hujjatlari — o'n yil mobaynida;

tuman va shahar bo'ysunuvidagi davlat korxonalari, muassasalari va tashkilotlarining arxiv hujjatlari — besh yil mobaynida;

ustav fondida davlat ulushi bo'lgan, chet el investitsiyalari ishtirokidagi korxonalar, boshqa tashkilotlarning arxiv hujjatlari — o'n yil mobaynida;

ilmiy, texnologik, konstruktorlik va patent hujjatlari — yigirma yil mobaynida;

kapital qurilish bo'yicha loyiha hujjatlari — yigirma besh yil mobaynida;

telemetrik hujjatlar — besh yil mobaynida;

ovozli yozuvlar, videoyozuvlar, kinolentalar, fotosuratlar, fotografiya plyonkalari — tayyorlangan vaqtdan boshlab uch yildan oshmagan muddat mobaynida;

mashinada o'qiladigan hujjatlar — besh yil mobaynida.

Milliy arxiv fondining davlatga tegishli qismi tarkibiga kiritilgan arxiv hujjatlarini idoraviy arxivlarda vaqtincha saqlash muddatlari o'tgach ular belgilangan tartibda davlat arxivlariga topshiriladi.

Agar qonun hujjatlarida boshqacha hol nazarda tutilmagan bo'lsa, fuqarolik holati dalolatnomalari yozuvlari, notarial harakatlar yozuvlari, shaxsiy tarkib bo'yicha hujjatlar, sud ishlari va xo'jalik kitoblari idoraviy arxivlarda yetmish besh yil mobaynida saqlanishi lozim.

Fuqarolik holati dalolatnomalari yozuvlari, notarial harakatlar yozuvlari, sud ishlari va xo'jalik kitoblarini idoraviy arxivlarda vaqtincha saqlash muddatlari o'tgach ular belgilangan tartibda davlat arxivlariga topshiriladi.

Xulosa: Arxiv hujjatlaridan foydalanuvchilar uchun ushbu hujjatlarning ahamiyatli tomonlari juda muhim. Shu bois arxiv hujjatlarini kirib ko'rish va undan foydalanish masalalari ham tegishli tarzda tartibga olingan.

Fuqarolarning shaxsiy hayoti to'g'risidagi yoki ularning hayoti va xavfsizligiga tahdid tug'diruvchi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan arxiv hujjatlarini kirib ko'rishga doir cheklovlar arxiv hujjatlari tayyorlangan vaqtdan e'tiboran yetmish besh yil muddatga belgilanadi. Ushbu muddatdan oldin mazkur hujjatlarni kirib ko'rishga fuqaroning o'zi tomonidan, uning vafotidan so'ng esa shu fuqaroning merosxo'rlari tomonidan ruxsat berilishi mumkin.

Arxiv hujjatlarini kirib ko'rish tartibi va shartlari «O'zarxiv» agentligi tomonidan belgilanadi.

Arxiv hujjatlarining maxfiylik toifalari, shuningdek davlat siri va qonun bilan qo'riqlanadigan boshqa sirni o'z ichiga olgan arxiv hujjatlarini kirib ko'rishga doir cheklovlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi tomonidan belgilanadi.

FOYDANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Karimov I.A. Vatan ravnaqi uchun har birimiz mas'ulmiz. – Toshkent.: O'zbekiston, 2001. T.9
2. I.A.Karimov. Ona yurtimiz baxtu-ikboli va buyuk kelajagi yulida xizmat kilish-eng oliy saodatdir. . T. 2015.
3. Alimova D . Tariximizning kamolat davri. gaz. Xalq so'zi 1999 y. 6-iyul.
4. Annaev T. Tilovov B. Xudoyberdiev Sh. Boysun Arxeologik yodgorliklari. –T., A.Qodiriy nomidagi meros nashriyoti. 1999.
5. Sagdullaev A., Murtazaeva R., Pidaev Sh., Eshov B., Odilov A. O'zbekiston tarixi. O'quv qo'llanmasi – Toshkent.: Universitet. 1999. –
6. Murtazaeva R., Eshov B., Tojiev M, Joldasov B., Polvonov N., Rajabov Q., Odilov A. O'zbekiston tarixi. O'quv qo'llanmasi – Toshkent.: O'AJBNT 2000. –
7. Murtazaeva R., Gentshke V., Doroshenko T., Jabbarova E., Eshov B. Istoriya Uzbekistana. Uchebnoe posobie. – Tashkent.: Universitet, 2002. –

